

YOSHLAR TARBIYASIDA MAHALLANING ROLI

Safarova Nargiza Bobomurodovna

University of Mangement and Future technologies universiteti “Gumanitar va fundamental fanlar” kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906108>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston jamiyatida mahalla institutining o'rni va ahamiyati, uning boshqaruv tizimi hamda asosiy funksiyalari yoritib berilgan. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 127-moddasiga tayangan holda, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining huquqiy maqomi va davlat bilan hamkorligi tahlil qilingan. Mahalla raisi va jamoatchilik boshqaruvi faoliyati, mahallaning an'anaviy va zamonaviy vazifalari, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, yoshlar bilan ishlashning yangi mexanizmlari, xususan “Yoshlar balansi”, “Yoshlar daftari” hamda “Yoshlar portali” kabi platformalar asosida olib borilayotgan ishlar bayon etilgan. Mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Maqola mahalla boshqaruvi orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va hududiy rivojlanishning muhim omillarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mahalla, mahalla raisi, boshqaruv tizimi, funksiyalar, vazifalar, huquqlar, majburiyatlar, jamoatchilik boshqaruvi, fuqarolar yig'ini, ijtimoiy barqarorlik, mahallainstitutlari, mahalla boshqaruvi, davlat va jamiyat hamkorligi, hududiy rivojlanish, profilaktika, ijtimoiy himoya

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi 01.05.2023 yilda kuchga kirgan konstitutsiyasining 127-modda quyidagi fikrlar keltirilgan “Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi hamda mahalliy ahamiyatga molik masalalarni fuqarolarning manfaatlaridan, rivojlanishning tarixiy o'ziga xos xususiyatlaridan, shuningdek milliy qadriyatlardan, mahalliy urf-odatlar va an'analardan kelib chiqqan holda, qonunga muvofiq mustaqil ravishda hal etishga haqli.

Davlat fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi, ularga qonunda belgilangan vakolatlarini amalga oshirishida ko'maklashadi” deb bayon qilingan .

Mahallaning asosiy vazifalari: marosimlarni birga o'tkazish, o'z hududini batartib saqlash va obodonlashtirish, yosh avlodni ijtimoiy ruhda tarbiyalash, jamiyat hayotida tartib saqlanishini ta'minlash, barcha an'anaviy me'yorlarning bajarilishi ustidan nazorat o'rnatish, urf-odatlariga rioya qilish va ularni buzgan, jamoat maj-buriyatlaridan bo'yin tovlaganlarni jazolashdan iborat bo'lgan. Mahalla rahbariyati ariq-hovuzlarni tozalash, ko'chalar, yo'llar qurish va mahalla obodonchiligi bilan bog'liq boshqa jamoat ishlarini uyushtirganlar. Bu ishlarning barchasi birga hashar yo'li bilan amalga oshirilgan.

Hozirgi paytda Mahallalarning bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida, o'z faoliyatlarini tashkil etishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Ular, to'y ma'raka marosimlarini o'tkazish, hasharlar uyushtirish, oilaviy nizolarni bartaraf etish, bemorlar holidan xabar olish ishlari bilan shug'ullanadi. Ko'pchilik Mahallalarning o'z masjidi bor, turli ma'rakalar uchun kerakli ashyolar (doshqozon, idishtovoq, choynak-piyola, tobut va boshqalar) mavjud. 90-yillarda mahalla hokimiyatning rasman quyi yuridik organiga aylandi. mahalla vazifalari ancha kengaydi, u demokratik davlatning eng muhim bo'g'inlaridan biri. Bugungi kunda mahallaning

eng dolzar vazifalaridan biri bu Yoshlar bilan ishlash bo'lib yoshlarga keng imkoniyatlar yaratish ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun shart-sharoitlar yaratish turli xurujlardan himoyalash choralari ko'rish ishlarini amalga oshirish vazifasi qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 01.01.2024 yildagi Yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra

- “Yoshlar balansi”ni shakllantirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni “Yoshlar daftari” va “Yoshlar portali” elektron platformalariga kiritib borish, ular bilan samarali ish tashkil qilish;
- mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, Besh muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish;
- yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste'dodi va tashabbuslarini rag'batlantirish hamda hayotda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish;
- yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash;
- huquqbuzarlik sodir etishga moyilligi bo'lgan yoshlar bilan tizimli ishlash, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan o'quv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan yoshlarning ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilinishi va moslashuviga ko'maklashish.

O'ziga biriktirilgan mahallalarda madaniyat va san'atni targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzi va sportni ommalashtirish, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, ma'naviyat va kitobxonlik targ'iboti, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonlikni oshirish, tadbirkorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash kabi vazifalarga ham mas'ul.

Bir qator yordam turlari yetakchining tavsiyasi asosida berilmoqda. Yoshlarning tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirish, ular faoliyatiga kredit, subsidiya va boshqa yordam choralari jalb qilish bo'yicha mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchisi bilan hamkorligi yo'lga qo'yildi.

Bir bolaga yetti mahalla ota-ona. Shunday ekan, har birimiz bir insonning ta'lim olib, unib-o'sib, shaxs sifatida shakllanishiga mas'ulmiz. Chunki yoshlar asosan mahallada shakllanadi ularni bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilinsa ulardan kelajakda yetuk insonlar yetishib chiqadi.

Yosh avlod, xususan, farzandlarimizning qiziqishlari, aqlu zakovatlarini, iqtidorlariga muvofiq ilm, kasb va hunar tanlashlarida imkon boricha yordam berishimiz zarur. Yoshlar oltindan ham qimmatli vaqtlaridan har tomonlama unumli foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. Zero, bu haqda Sarvari koinot sollallohu alayhi vasallam: “Yoshligingizni keksalik kelishidan oldin g'animat biling” (Termiziy rivoyati), deya uning qadriga yetishni ta'kidlaganlar.

Yoshlik davrining e'tiborga molik jihatlari juda ko'p. O'spirinlik vaqti inson fe'l-atvori va ruhiyati shakllanadigan asosiy davr bo'lib, ayni shu davrda ularga alohida ahamiyat berish lozim. Jumladan, yoshlarni solih kishilar bilan do'st-birodar bo'lishlarini ta'minlash zarur. Mahallada keksa va nuroniy otaxon va onaxonlarimiz yoshlar bilan uchrashuvlar olib borib hayot saboqlarini berishlari ularga axloq odob qoidalarini tushuntirib borishlari lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). (2023-yil 1-may). 127-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2024-yil 1-yanvar). **“Yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaror.**
3. O'zbekiston Respublikasi Mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiy sayti. <https://mahalla.uz>
4. Termiziy rivoyati. “Yoshligingizni keksalik kelishidan oldin g'animat biling”. Hadislar to'plami.